

OPHRYS PSEUDOSPECULUM, OPHRYS ARANEOLA ET OPHRYS LITIGIOSA
par R. SOCA (Saint-Martin-de-Londres)

Mots clés : *Orchidaceae; Ophrys; Ophrys pseudospeculum, Ophrys araneola, Ophrys litigiosa*, flore de France, nomenclature, taxinomie.

Résumé : On fait le point sur trois espèces du genre *Ophrys*, qui ont eu chacune des mésaventures diverses, pour éclaircir leur situation nomenclaturale.

Rappel historique de la description des trois taxa
Ophrys pseudospeculum

DE CANDOLLE récolte le 1er mai 1807 à Fontfroide (commune de Saint-Clément-la-Rivière, à quelques kilomètres au nord de Montpellier) neuf échantillons d'un *Ophrys* dont il mentionne la découverte dans le Rapport de son voyage agro-

nomique dans les départements du Sud-Ouest en 1807 et qu'il nomme d'abord *Ophrys speculum* Link (1808 : 13), appellation que l'on retrouve ensuite dans DE CANDOLLE 1813 : 46 (voir aussi l'analyse de son herbier). Ce n'est que huit ans plus tard qu'il le nommera *Ophrys pseudospeculum*. DE CANDOLLE (1815 : 332) fait une description très détaillée en français, il pense à une plante affine avec *Ophrys lutea* et peut-être à un intermédiaire entre cette dernière et *Ophrys scolopax* car il récolte le même jour ces deux taxa. L'auteur émet quelques doutes lors de cette description quant à la distinction avec *Ophrys lutea* («Je l'ai trouvée dans les prairies sèches des collines de Fontfroide, près Montpellier, le 1er mai 1807, et n'ai jamais pu la retrouver depuis, circonstance qui m'inspire quelques doutes sur la légitimité de cette espèce»). Ces doutes sont amplifiés dans la description en latin qui se trouve dans le *Botanicon gallicum* de DUBY (1828 : 447), qui fut édité treize ans plus tard sous l'inspiration directe de DE CANDOLLE, en ces termes : «*An a priore distincta species ?*». N'oublions pas que toutes les plantes ont été récoltées avec leurs tubercules. S'il s'agit effectivement d'un hybride sa disparition n'est pas étonnante. COSSON (1849 : 16) en fait une variété d'*O. aranifera* avec une description qui s'éloigne fortement de celle de DE CANDOLLE. REICHENBACH fils a eu en prêt un échantillon de la récolte effectuée à Fontfroide et dans ses «*Icones florae germanicae et helveticae*, XIII-XIV» page 75 décide de faire d'*Ophrys pseudospeculum* un synonyme d'*Ophrys lutea*, faisant suivre cette indication de deux points d'affirmation et l'iconographie sur la même planche à côté d'*O. lutea* (1851 : tab. 94.CCCCXLVI fig. : VII). Puis, dans le même ouvrage, page 89, il décrit *Ophrys pseudospeculum* en variété d'*Ophrys aranifera* (1851 : tab. 165.DXVII fig. : I) pour lequel il cite : «*Ophrys pseudospeculum* DC. *Rchb. Pl. Crit.* 22» et la planche 1152. Et comme toutes les erreurs minimales de cet ordre qui existent dans les meilleurs ouvrages, celle-ci s'est amplifiée du fait sa retranscription dans les œuvres ultérieures.

Le 12 juin 1891, COPINEAU, qui n'avait pu consulter l'herbier DE CANDOLLE pour conclure définitivement, fait à la Société botanique de France une communication sur l'*Ophrys pseudospeculum* des auteurs français et établit d'une manière évidente que ces auteurs s'étaient mépris sur la plante décrite par DE CANDOLLE. Son analyse très claire et judicieuse, confortée par BURNAT, n'a semble-t-il pas été lue par nos contemporains. COPINEAU avait accepté, à la demande de MALINVAUD, de retarder sa publication. MALINVAUD avait demandé à BURNAT de contrôler les échantillons typiques d'*Ophrys pseudospeculum* DC. En réponse, BURNAT écrivait : «Notre impression, à MM. BUSER, GREMLI et à moi, est que les échantillons ne diffèrent pas sensiblement de l'*O. lutea*, mais aussi qu'ils ne sont pas tous absolument pareils notamment en ce qui concerne les divisions du labelle». Malgré ces éclaircissements qui étaient parfaitement sa thèse, COPINEAU préféra ne pas en parler dans sa communication. Il faut admettre que sa démonstration était suffisante. MALINVAUD le fit pour lui et conclut : «Il résulte de ces indications concordantes que le véritable *Ophrys pseudospeculum* DC. n'est point la plante, variété ou espèce voisine de l'*O. aranifera*, généralement connue sous ce nom depuis plus d'un demi-siècle; il correspond sans doute à un hybride dont l'*O. lutea* serait l'un des parents». Malgré tous ces éclaircissements, de nombreux auteurs vont jusqu'à nos jours reproduire ces erreurs, et parfois même en rajouter. BAUMANN et KÜNKELE (1986 : 358-359) en font un synonyme d'*O. lutea minor*. B. et D. TYTECA (1990 : 207) montrent un grand désarroi sur cette synonymie. KERGUÉLEN (1993) y voyait une sous-espèce d'*Ophrys lutea* et y englobait de nombreux taxa.

Ophrys araneola

La récolte effectuée par E. de CHARPENTIER provient de «Bex dans le Valais sur roches calcaires». La description est validement publiée par REICHENBACH (1831 : 9. 22, tab. 1153) avec une planche qui ne permet aucune équivoque.

Cette description est précédée par celle d'*Ophrys pseudospeculum* DC. d'après un leg de SALZMANN (1831 : 9. 22, tab. 1152) qui correspond à *Ophrys litigiosa*.

La typification a été effectuée par BAUMANN et KÜNKELE (1980 : 295); un leg de E. de CHARPENTIER se trouverait à W (Naturhistorisches Museum Wien). Dans leur article, ils commettent plusieurs erreurs. Ils donnent comme première description «*Ophrys araneola* Reichenb. *Fl. germ. excurs.* : 140 (19). 1830» (ce qui est faux : ceci n'est pas le basionyme; en 2002 ils ont rectifié la date de cette parution) et ils décident de mettre en synonymie avec ce taxon «*O. pseudospeculum* Reichenb., *Icon. Bot.* 9 : 22, tab. 1152. 1851 ("*pseudo-speculum*") , nom. illeg. (non DC. 1815) (et donc *O. litigiosa* E.G. Camus) [*Terra typica* : France, Montpellier. *Typus* : leg. Salzmänn (W).]». Ils ajoutent ainsi un argument confusif de plus, car c'est bien *O. pseudospeculum* que REICHENBACH cite avec référence exacte en 1831 (et qu'il différencie de son *O. araneola*); c'est seulement REICHENBACH fils qui fera l'erreur en 1851. On se demande comment ils ont pu commettre une telle erreur. Notre analyse des taxa est bien différente : *Ophrys araneola* correspond à une plante chétive d'*Ophrys aranifera* : les auteurs anciens décrivaient toutes les formes qu'ils rencontraient.

La question se complique lorsque REICHENBACH fils décrit et iconographie ensuite la plante en 1851 (1851 : 89 et tab. 98.CCCCL fig. : II.4.5). La planche montre en effet un autre taxon que celui décrit par son père sous ce binôme et deviendra l'*Ophrys litigiosa* (c'est-à-dire 89 et non 74) et va apporter une grande confusion dans la compréhension d'*Ophrys araneola*. Cette planche est certainement le point de départ pour que l'erreur commise (citation de deux taxa différents sous le même binôme à quinze pages de distance) en 1851 au sujet d'un autre taxon (*O. pseudospeculum*) soit amplifiée par l'image et quelques auteurs successifs postérieurs.

Ophrys litigiosa

Dans ce contexte de confusion, E.G. CAMUS écrit en 1896 : «Doit-on, maintenant, changer le nom adopté par les auteurs sur une indication erronée ? Les avis sont partagés et c'est notre propre indécision qui a retardé la publication de cette Note. Evidemment, l'inconvénient n'est pas très grand de conserver un nom dont se servent presque tous les botanistes descripteurs pour désigner la même plante. Mais que devient alors la loi de la priorité?...». CAMUS donne alors un nom de remplacement (I.C.B.N. Art. 7.3, Art. 33 Note 2 et Art. 58.1) pour l'*Ophrys pseudospeculum* Reichb. 1851 : 89 non 74. Il s'agit d'*Ophrys litigiosa*. Mais déjà, en 1893 (p.156), lorsque CAMUS décrit les hybrides *O. x luizetii* et *O. x jean-pertii*, il cite l'un des parents sous le binôme *O. pseudospeculum* Auct. paris. Pour les onze hybrides décrits, aucun des binômes des parents n'est suivi du nom du descripteur.

Il a consulté l'herbier DE CANDOLLE à Genève en 1894 et a conclu (tout comme précédemment BURNAT, BUSER et GREMLI) à l'hybridité du taxon de DE CANDOLLE. Il rectifiait ainsi son erreur («l'*O. pseudospeculum* nom qui, dans notre *Monographie des Orchidées* était suivi d'un point de doute et servait à désigner une espèce voisine de l'*O. aranifera*»). CAMUS (1908 : 285) fait de *litigiosa* une sous-espèce d'*O. aranifera* mais avec une erreur dans la citation de son basionyme. Plus tard, CAMUS (1928 : 334) cite les auteurs qui ont adopté son point de vue, ceux qui ont utilisé *Ophrys pseudospeculum* ou *O. aranifera* var. *pseudospeculum* et l'icône n° 1152; il donne plusieurs variétés dont la var. *araneola* basée sur REICHENBACH *Pl. crit.* 1831 : 22, avec référence aux planches de 1831 (1152) et 1851 (CCCCL fig. II) qui sont, d'après les REICHENBACH père et fils, les illustrations pour d'autres taxa; pourtant, la description qu'il en donne et le *locus* sont bien ceux de REICHENBACH 1831.

Plus près de nous, RAYNAUD (1973 : 45) écrit : «Malgré certaines similitudes, les caractères séparant l'*Ophrys sphogodes* type de l'*Ophrys litigiosa* sont nombreux. L'aspect général de la plante, plus grêle chez *O. litigiosa*, l'époque de la floraison et surtout la façon dont ces individus sont groupés sur notre diagramme, contribuent à faire penser qu'à la suite de CAMUS, l'*Ophrys litigiosa* peut être considérée comme une bonne espèce» et, pages 53-54 : «...Donc LORET et BARRANDON relèvent déjà l'erreur que CAMUS corrigera en 1896. Erreur commise par de nombreux auteurs dont REICHENBACH qui dans son ouvrage cite l'*Ophrys pseudo-speculum* deux fois, l'une en synonymie de l'*Ophrys lutea* Cav., l'autre en var. de l'*Ophrys aranifera* Huds. CAMUS rectifie donc et décrit en 1896 l'*Ophrys litigiosa*». La pensée de RAYNAUD exprimée ici est conforme à ce que pensaient en général les auteurs du XX^{ème} siècle. L'article de BAUMANN et KÜNKELE (1980 : 287-303) est venu jeter le trouble dans la pensée des auteurs contemporains qui s'exprime par une conception assez bizarre. Quelques années plus tard, RAYNAUD ("1984" 1985 : 80) arrive à une conclusion assez ambiguë bien différente : «On peut tout de même préciser que pour les floristes qui le désirent et qui peuvent les séparer, on peut conserver *O. litigiosa* Camus et *O. araneola* Reichenb. en tant que synonymes taxinomiques, puisqu'ils ne désignent chacun qu'une partie d'un taxon dont le nom prioritaire reste *O. araneola* Reichenb.». De très nombreux auteurs continueront d'utiliser le binôme *Ophrys pseudospeculum* DC. pour désigner ce taxon. D'autres y verront un simple synonyme d'*Ophrys araneola*.

Analyse

Le binôme *Ophrys pseudospeculum* a été utilisé pour désigner *Ophrys litigiosa* dans de très nombreux ouvrages. C'est le premier hybride d'*Ophrys* cité dans la littérature. L'un des parents est *Ophrys lutea*. L'autre parent est certainement *Ophrys exaltata marzuola* qui, en ces lieux, a terminé sa floraison depuis quinze jours au moins et n'a pas été vu par DE CANDOLLE. Un petit doute subsiste sur la possibilité *Ophrys litigiosa* x *Ophrys lutea*. Mais ce n'est certainement pas *Ophrys lutea* x *Ophrys scolopax* comme pressenti par DE CANDOLLE et annoncé par CAMUS (1896 : 3) avec un point d'interrogation (peut-être n'a-t-il pas voulu s'opposer à DE CANDOLLE dont il fait par ailleurs l'éloge ?). Analyse que j'avais faite mienne jusqu'en novembre 1997, date à laquelle j'ai pu étudier l'herbier de Genève. De nombreux taxa d'*Ophrys* étaient présents à Fontfroide jusqu'en 1994 avant que les supermarchés y fleurissent. Entre autres, *O. exaltata marzuola*, *O. litigiosa*, *O. lutea*, *O. marmorata*, *O. scolopax*... y croissaient en grand nombre.

Cet hybride (*Ophrys lutea* x *exaltata marzuola*) existe aujourd'hui près de Narbonne où je l'ai encore observé le 4 avril 2002.

La description de CAMUS (1891 : 41) comme celle de COSSON citée plus haut ou celles d'autres auteurs du XIXe siècle, «Fleurs petites, à labelle entier, suborbiculaire,...» est incompatible avec celle de DE CANDOLLE. Et CAMUS ajoute : «Cette plante admise comme variété par beaucoup d'auteurs doit, je pense, être considérée comme espèce. Elle croît souvent seule, et ce n'est que lorsqu'on la trouve en compagnie de l'*O. aranifera* que l'on peut observer des formes de transition. Les floraisons des diverses variétés de l'*O. aranifera* sont concordantes (mai-juin), l'*O. Pseudospeculum* au contraire fleurit en avril et en mai», donc un mois avant l'*O. aranifera*.

Ophrys araneola, comme on l'a dit précédemment, est une *Ophrys aranifera* chétive. Le binôme n'a d'ailleurs pas ou n'a été que peu utilisé jusqu'en 1980, date à laquelle BAUMANN et KÜNKELE (1980 : 295) l'ont ressorti des oubliettes en y englobant *Ophrys pseudospeculum* DC. et *Ophrys litigiosa* E.G. Camus. BAUMANN et KÜNKELE (1986 : 327-327) vont encore plus loin : ils y englobent aussi *Ophrys quadriloba* et *Ophrys tommasinii* Vis. (en incluant toujours de nombreuses erreurs dans leurs citations).

BAUMANN & al. (2002 : 185-186) ne reconnaissent à ce taxon que le rang de sous-espèce d'*O. sphegodes* et n'y incluent plus *Ophrys pseudospeculum* DC. ni *O. quadriloba*. Cela fait beaucoup d'erreurs en quelques lignes; ils ajoutent : «les différences entre *Ophrys sphegodes* et *Ophrys araneola* ne sont pas toujours clairement reconnaissables».

Certains auteurs font d'*Ophrys araneola* une sous-espèce d'*Ophrys aranifera* (ou pire, d'*Ophrys sphegodes*, nom ambigu s'il en est). Je dirai que le rang de forme serait largement suffisant.

Le binôme a été utilisé surtout après 1980 en Italie pour désigner *Ophrys argentaria* et en Espagne pour *Ophrys riojana*.

D'autres auteurs n'ont pas pris en compte le binôme *Ophrys araneola*. Par exemple, le taxon n'est pas cité par HEGETSCHWEILER dans sa *Flora der Schweiz* en 1840. SOÓ, pourtant multiplicateur de taxa, ne le mentionne que très rarement dans son œuvre.

NELSON (1962 : 189) met *Ophrys araneola* en synonymie de l'*Ophrys sphegodes* et note (1962 : 191-193) *litigiosa* en sous-espèce d'*Ophrys sphegodes* mais donne une liste de synonymes incompatibles avec le Code de la nomenclature. Il a d'ailleurs une conception assez étonnante de ce taxon si l'on s'en réfère à ses planches XXVI, XLVI et XLVIII et au texte figurant sous la carte de répartition n° 5 : «Ob und welche Verbindung zwischen den südlichen und nördlichen Vorkommen der *sphegodes* ssp. *atrata* und ssp. *litigiosa* in Frankreich besteht, konnte nicht geklärt werden.» [Il n'a pas pu être éclairci s'il existe une liaison entre les ssp. *atrata* et *litigiosa* de *sphegodes* présentes du sud au nord de la France].

Ophrys litigiosa représente un taxon assez commun en Europe qui porte bien son nom. En Europe centrale, et dans le nord de l'aire en général, certains auteurs pensent que le rang de sous-espèce doit lui être attribué. Plus au sud, où *Ophrys litigiosa* et *Ophrys aranifera* sont plus rarement sympatriques, leur détermination est très aisée et leurs hybrides très rares. Le problème de l'hybride (*Ophrys* x *jean-pertii* E.G. Camus) a très bien été étudié par VAN DEN BUSSCHE (1996 : 6-19, 45) mais d'autres auteurs y voient un nouveau taxon, par exemple FONTAINE & DUSAK (2000 : 33-34), DUSAK & PERNOT (2002 : 44, 125)

La typification a été effectuée par BAUMANN et KÜNKELE (1980 : 295); un leg de SALZMANN se trouverait à Vienne (W : Naturhistorisches Museum Wien). *Terra typica* : France, Montpellier (comme nous l'avons vu ci-dessus) [I.C.B.N., Art. 7.3]. Ils ont cité de façon erronée le binôme *pseudospeculum* en l'attribuant à REICHENBACH !

J'ai consulté quelques ouvrages récents dans lesquels il est question de la cartographie des taxa concernés en Suisse. SCHMID-FISLER (1981 : 91-92 et 99-101) ne donne aucune indication de la présence d'*Ophrys sphegodes* ni d'*Ophrys araneola* dans le Valais. REINHARD & al. (1991 : 250-253) donnent *Ophrys araneola* seulement présent dans la zone frontière à l'ouest avec le Jura français et au nord avec la Forêt-Noire allemande. Quelques autres citations de la littérature dont deux carrés dans la région de Bex, dans le canton de Vaud et non dans le Valais ! *Ophrys sphegodes*, encore plus rare, est considéré comme présent dans l'un des carrés précités. Aucun des auteurs ne fait de remarque sur le *locus classicus* d'*Ophrys araneola*. Il semblerait que l'*Ophrys litigiosa* n'ait jamais été récolté dans les environs de Bex.

COPINEAU a écrit (1891 : 260-261) : «Il resterait à savoir qui a le premier fait cette identification erronée; je n'ai pas les éléments de cette recherche; mais on trouve déjà dans la *Flore de la Moselle*, par HOLLANDRE, 1^{er} édit., 1829, p. 471, l'indication de l'*O. pseudospeculum*, et ce n'est peut-être pas encore lui qui a eu l'initiative.» Je n'ai pas trouvé d'indication similaire antérieure.

Liste taxonomique

Le nombre de combinaisons effectuées à partir des trois basionymes est considérable.

Par contre, fait étrange, l'hybride *Ophrys exaltata marzuola* x *Ophrys lutea* n'a pas reçu d'autre appellation. Cet hybride est très rare et n'a pratiquement été signalé dans la littérature qu'en termes erronés. M. BALAYER (1990 : 80, 82-83), avec sa conception très particulière des Orchidées, cite cet hybride mais la photographie représente *O. litigiosa*. Par contre, JASLIN & PERRIN (1990 : 175-176) ont, sans grand discours, montré une photographie de l'hybride. Il est à noter que les trois auteurs précédents ont désigné l'hybride sous le binôme *O. x quadriloba* Camus. On trouve d'autres citations dans des listes, compilations ou citation d'auteur(s) antérieurs (p. ex. LEMOINE, 1992 : 133).

L'hybride *Ophrys lutea* x *Ophrys scolopax* est, lui aussi, très rare. Il a fait récemment l'objet de deux citations : BLAIS & GACHET (1993 : 36-37) et D. & B. TYTECA (1990 : 205-209). Autres mentions : PAU (1929 : 1), CIFERRI & GIACOMINI (1950. 1 : 159, simple liste), MAIRE (1960. 6 : 263), SOÓ in KELLER & al. (1929. 2 : 84), DANESCH (1972 : 246), SOÓ ("1979" 1980 : 362), CHARPIN & SALANON (1988 : 297).

Comme je l'ai déjà indiqué, je considère *O. araneola* comme une simple forme d'*O. aranifera*. Je ne prendrai donc aucune initiative d'ordre nomenclatural et citerai seulement dans l'ordre chronologique les diverses descriptions effectuées pour ce binôme.

Ophrys pseudospeculum DC.

Ophrys pseudospeculum DC., 1815 in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* éd. 3, 5 (6) : 332. [typus : leg DC. 1.V.1807 (G). *Terra typica* : Fontfroide, près Montpellier]

***Ophrys araneola* Reichenbach**

Ophrys araneola Rchb., 1831. *Icon. Bot. Pl. Crit.* 9 : 22. ic. 1153.

Ophrys pseudospeculum (DC.) subsp. *araneola* (Rchb.) Mutel, 1836. *Fl. franç.* 3 : 253-254.

Ophrys aranifera Huds. subsp. *araneola* (Rchb.) K. Richt., 1890. *Pl. Eur.* 1 : 263

Ophrys sphegodes Mill. subsp. *araneola* (Rchb.) M. Lainz, 1983. *An. Jard. Bot. Madrid* 40 (1) : 279.

Ophrys tommasinii Vis. subsp. *araneola* (Rchb.) Soó, "1979" 1980. *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.* 25 : 361-362 [comb. illeg.].

Ophrys sphegodes Mill. var. *araneola* (Rchb.) Schinz & Thellung in SCHINZ & R. KELLER, 1914. *Fl. Schweiz* ed. 3, 2 : 72.

Ophrys aranifera Huds. subsp. *litigiosa* var. *araneola* (Rchb.) A. Camus in E.G. CAMUS et al., *Icon. Orchid. Europe* 2 : 335. 1928.

***Ophrys litigiosa* E.G. Camus**

Ophrys litigiosa E.G. Camus, 1896. *J. Bot. (Paris)* 10 : 3 Bas. : *Ophrys aranifera* Huds. var. *pseudospeculum* Rchb. f., 1851. *Icon. Fl. Germ. Helv.* 13-14 : 89, tab. 165. DXVII, fig. I. Nom. illeg. non *O. pseudospeculum* DC. [1815. *Fl. Fr.* éd. 3, 5 : 332.] et nom. illeg. non var. *pseudospeculum* (DC.) Cosson [1849. *Not. Pl. crit.* 1 : 16]. [Typus : leg. Salzmann (W) terra typica : France, Montpellier].

= *Ophrys aranifera* var. *pseudospeculum* (DC.) Cosson, 1849. *Not. Pl. crit.* 1 : 16.

= *Ophrys aranifera* Huds. subsp. *australis* Loret et Barrandon, 1886. *Fl. Montpellier* ed. 2 : 497. Nom. illeg. non *O. pseudospeculum* DC. [1815. *Fl. Fr.* éd. 3, 5 : 332.].

= *Ophrys aranifera* Huds. var. *flavescens* Cariot & St.-Lager, 1897. *Fl. descr.* ed 8 : 808.

= *Ophrys aranifera* Huds. subsp. *litigiosa* (E.G. Camus) E.G. Camus, 1908. in E. G. CAMUS, BERGON & A. CAMUS. *Monogr. Orchid. Europ.* : 285.

= *Ophrys aranifera* Huds. "race" proles *litigiosa* (E.G. Camus) Rouy, 1912. *Fl. Fr.* 13 : 115.

= *Ophrys sphegodes* Mill. var. *pseudospeculum* (Rchb.) Schinz & Thellung in SCHINZ & R. KELLER, 1914. *Fl. Schweiz*, ed. 3, 2 : 72. Nom. illeg. non *O. pseudospeculum* DC. [1815. *Fl. Fr.* éd. 3, 5 : 332.].

= *Ophrys sphecodes* Mill. subsp. *pseudospeculum* (Rchb.) Kehlhofer, 1920. *Fl. Kant. Schaffhausen* : 74. Nom. illeg. non *O. pseudospeculum* DC. [1815. *Fl. Fr.* éd. 3, 5 : 332.].

= *Ophrys sphecodes* Mill. subsp. *litigiosa* (E.G. Camus) Becherer, 1925. *Beitr. Pflanzengeogr. Nordschweiz* : 46.

= *Ophrys sphecodes* Mill. subsp. *pseudospeculum* (Rchb.) Braun-Blanquet, 1933. *Catal. Fl. Mass. Aigoual* : 100. Nom. illeg. non *O. pseudospeculum* DC. [1815. *Fl. Fr.* éd. 3, 5 : 332.].

= *O. sphegodes* Mill. ssp. *pseudospeculum* Schwarz, 1949. *Mitt. Thüring. Bot. Ges.* 1 : 92. Nom. illeg. non *O. pseudospeculum* DC. [1815. *Fl. Fr.* éd. 3, 5 : 332.].

= *Ophrys tommasinii* Vis. subsp. *litigiosa* (E.G. Camus) Soó, 1973. *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.* 18 (3-4) : 383. [nom. inval., sans page exacte du basionyme].

= *Ophrys lutea* Cav. subsp. *pseudospeculum* (DC.) M. Kerguelen, 1993. *Index synonym. Fl. France (Coll. Patrim. nat., 8)* : XV.

Compléments

L'Herbier DE CANDOLLE a été inséré dans la collection générale de l'Herbier DELESSERT (G) à partir de 1924. J'y ai trouvé quatre planches signées DC. qui se rapportent à la récolte de Fontfroide. Voici leur contenu :

1 - Herbier MORICAND. *Ophrys pseudo-speculum*. DC. *Fl. fr. Sup.* p. 332. D. Fontfroide près de Montpellier. DC. [sans date de récolte, 1 plante].

2 - Herbier DE CANDOLLE. *Ophrys pseudo-speculum*. DC. *Fl. fr. Sup.* p. 332. D. Fontfroide près de Montpellier. DC. [sans date de récolte, 1 plante].

3 - Herbier DE CANDOLLE. Une longue description manuscrite commençant par *Ophrys* n° 1. *collibus declivibus siccis subherbidis circa Montpelium*. 1 mai 1807. a Fontfroide... et se terminant par deux dessins d'une fleur face et profil [2 plantes] [il s'agit d'*O. lutea* Cav.]

4 - Herbier DE CANDOLLE. Une longue description manuscrite commençant par *Ophrys* n° 2. *in declivibus herbicis siccis circa Montpelium*. 1 mai 1807. a Fontfroide... et se terminant par deux dessins d'une fleur face et profil; sous les dessins : «conf. *Ophrys scolopax* Cav. 2 t 161 (et) conf. *Ophrys speculum* Link. schrad. jour. 2 p. 324».

Une étiquette : «*O. lutea* Cav. ex Reut.- 9 échantillons de cet *Ophrys* décrit dans le suppl. fl. fr. sous le nom de *O. pseudo-speculum*.- A. DC. 1847. J'en prête un à M. Reichenbach.» avec 3 spécimens.

Une étiquette : *Ophrys scolopax* Cav. (ligne rayée suivie de) *Ophrys speculum*. Link.» avec 5 spécimens. [C'est donc sur cette planche que se trouve le type].

D'autres dépôts étiquetés *Ophrys pseudospeculum* dans l'Herbier DE CANDOLLE sont tous des *Ophrys litigiosa* ; la plupart proviennent de correspondants.

Conclusion

Comme on vient de le voir, un simple lapsus peut être transformé en imbroglio nomenclatural grâce au manque de perspicacité des anciens auteurs et à la mauvaise foi de plus récents. Le prochain article traitera d'un cas presque similaire mais plus simple : *Ophrys sphegodes* rectius *Ophrys aranifera*.

Remerciements

Pour l'accueil dans leurs herbiers respectifs : Dr. Ricardo M. BALDINI (Museo Botanico dell'Università degli Studi di Firenze), Fernand JACQUEMOUD, Conservateur de l'Herbier de Genève (G) et toute son équipe pour leur accueil en 1997, Peter A. SCHÄFFER (Herbarium MPU, Montpellier), Jacques FLORENCE pour la relecture du manuscrit. Jean-Marc LEWIN (Osséja, Pyrénées-Orientales), Frédéric MELKI (Montpellier), Rodolfo E. G. PICCHI SERMOLLI (Firenze), Rolando ROMOLINI (Firenze).

Principaux ouvrages consultés

- ANONYME, 1914.- L'herbier de Reichenbach.- *Rev. Hort.* (Paris), 86 (11) : 243-244.
- ASCHERSON P. & GRAEBNER P., 1907.- Synopsis der mitteleuropäischen Flora. 3 : 1-934
- BALAYER M., 1990.- Les formes hybridogènes d'orchidées en Corbières et Roussillon (2).- *L'Orchidophile*, 21 (91) : 78-83.
- BARLA J.B., 1868.- Flore illustrée de Nice et des Alpes-Maritimes. Iconographie des Orchidées. 83 p., 63 pl., Nice.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1980.- *Ophrys araneola* Reichenb.- Eine übersehener Arname der mitteleuropäischen Orchideenflora.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 12 (4) : 287-303.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1983.- Beiträge zur Taxonomie europäischer und orientalischer Orchideen.- *Jahresb. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 36 : 12-16.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986.- Die Gattung *Ophrys* L. - Eine taxonomische Übersicht.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 18 (3) : 306-688.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1988.- Neue Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 20 (3) : 610-651
- BAUMANN H. & KÜNKELE S. & LORENZ R., 1989.- Die nomenklatorischen Typen der von Linnaeus veröffentlichten Namen europäischer Orchideen.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 21 (3) : 355-700.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S. & LORENZ R., 1990.- Zur Typisierung der von Linnaeus beschriebenen europäischen Orchideen.- *Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 43 : 71-79.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S. & LORENZ R., 2002.- Taxonomische Liste der Orchideen Deutschland.- *Journ. Eur. Orch.*, 34 (1) : 129-206.

- BECHERER A., 1925.- Beiträge zur Pflanzengeographie der Nordschweiz : 1-106.
- BLAIS P.M. & GACHET J.C., 1993.- Un hybride rare dans le massif de la Clape.- *L'Orchidophile*, 24 (105) : 36-37.
- BRAUN-BLANQUET J., 1933.- Catalogue de la Flore du Massif de l'Aigoual et des contrées limitrophes.- *Soc. Et. Sci. nat. Nîmes*, 4 : 1-352.
- CAMUS E.G., 1891.- Le genre *Ophrys* dans les environs de Paris.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 38 : 39-45.
- CAMUS E.G., 1893.- Monographie des orchidées de France.- *J. Bot. (Paris)*, 7 : 111-116.
- CAMUS E.G., 1893.- Monographie des orchidées de France.- *J. Bot. (Paris)*, 7 : 155-160.
- CAMUS E.G., 1896.- *Ophrys litigiosa*.- *J. Bot. (Paris)*, 10 : 1-3.
- CAMUS E.G. & CAMUS A., 1928.- Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen. Tome 2 : 321-480.- Ed. P. Lechevallier, Paris.
- CAMUS E.G., BERGON P. & CAMUS A., 1908.- Monographie des orchidées de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, de l'Asie Mineure et des provinces russes transcaspiennes.- 518 p., 32 pl. Ed. P. Lechevallier, Paris
- CARIOT A. & SAINT-LAGER J.-B., 1897.- Botanique élémentaire, descriptive et usuelle. 8ème édition, tome 2 : Flore descriptive du bassin moyen du Rhône et de la Loire [2ème édition : [i]-xxxv, [1]-10004]
- CHARPIN A. & SALANON R., 1988.- Matériaux pour la flore des Alpes-Maritimes. Catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au conservatoire botanique de la ville de Genève. II. *Rubiaceae-Orchidaceae*.- *Boissiera*, 41 : 1-339.
- CIFERRI R. & GIACOMINI V. (1950) 1955.- *Nomenclator Florae Italicae*. vol. 1 (*Orchidaceae* : 156-175).
- COPINEAU M., 1891.- Sur l'*Ophrys pseudospeculum* DC.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 38 : 259-261.
- CORBIERE L., 1894.- Nouvelle flore de Normandie : 1-716.
- COSSON E., 1849.- Notes sur quelques plantes critiques, rares ou nouvelles, et additions à la flore des environs de Paris. Description des espèces nouvelles pour les environs de Paris, série 1, fasc. 1 : 1-24. [Notes pl. crit.]
- COSSON E. & GERMAIN DE SAINT-PIERRE J., 1861.- Flore descriptive et analytique des environs de Paris. éd. 2 : 1-962.
- DANESCH O. & E., 1972.- Orchideen Europas. *Ophrys* Hybriden, 268 p. - Hallwag., Bern/Stuttgart.
- DE CANDOLLE A.P., 1808.- Rapport sur un voyage botanique et agronomique dans les départements du Sud-Ouest.- *Mém. Agric. Econ. Soc. Agric. Seine*, 11 : 1-72. [DC. cite DC Rapp. 2 p. 81, car cet article est paru en extrait imprimé à la suite du Rapport de son voyage précédent (dans les départements de l'Ouest) de la page 76 à la page 140].
- DE CANDOLLE A.P., 1813.- *Catalogus plantarum horti botanici monspelliensis, addito observationum circa species novas aut non satis cognitias fasciculo*. 1-155.
- DE CANDOLLE A.P., 1815.- Flore française. 3ème édition, tome 5 (vol. 6) : 1-662 in LAMARCK & DE CANDOLLE, Flore française.
- DE CANDOLLE A.P., 1999.- Voyage de Tarbes 1807 - Première grande traversée des Pyrénées - Un voyage dans le midi de la France - Journal et lettres à Fanny - transcrits, annotés et présentés par Alain BOURNETON. Editions Louba-tières, 327 p.
- DUBY J.E., 1828.- *Botanicon Gallicum* 2ème édition, vol. 1 : 1-544.
- DUSAK F. & PERNOT P., 2002.- Les Orchidées sauvages d'Île-de-France.- Coll. Parthénope. Ed; Biotope. 208 p.
- FONTAINE A. & DUSAK F., 2000.- *Ophrys* précoces à petits labelles du groupe d'*Ophrys sphegodes* dans le Gâtinais (45, 91).- *L'Orchidophile*, 31 (140) : 33-34.
- GODRON D.-A., 1844.- Flore de Lorraine. Tome 3 : 1-274.
- GRENIER C. & GODRON D.-A., 1855.- Flore de France, tome 3, 1 : 1-384.
- HEGETSCHWEILER J., 1840.- Flora der Schweiz, pars 4 : 685-905.
- JACQUET P., 1992.- Panorama historique de la découverte des orchidées sauvages de France.- *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 61 (5) : 121-154.
- JACQUET P., 1998.- Histoire de l'orchidologie : Les premiers hybrides d'Orchidées, naturels et artificiels.- *L'Orchidophile*, 29 (134) : 235-241.
- JASLIN P. & PERRIN J.F., 1990.- Notes sur les *Ophrys* de la Clape.- *L'Orchidophile*, 21 (93) : 175-176.
- KEHLHOFER E., 1920.- Die Flora des Kantons Schaffhausen.- *Mitt. bot. Mus. Univ. Zürich*, 85 : 1-298.
- KELLER G., SCHLECHTER R. & SOÓ R.V., 1930-1940.- Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Bd. 2.- *Fedd. Repert.*, 472 p. Dahlem.
- KERGUÉLEN M., 1993.- Index synonymique de la flore de France.- Paris, Mus. Nat. Hist. Nat., Secrétariat Faune et Flore : XXVIII, 196 p.
- KÜNKELE S. & BAUMANN H., 1986.- Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen (Teil 2).- *Jahresb. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 39 : 22-35.
- LAINZ M., 1983.- *Ophrys sphegodes* Miller subsp. *araneola* (Reichenb.) Lainz, *comb. nov.*- *An. Jard. bot. Madrid*, 40 (1) : 279.
- LEMOINE B., 1992.- *Ophrys sphegodes* var. *viridiflora*.- *L'Orchidophile*, 23 (102) : 131-133.
- LORET H. & BARRANDON A., 1886.- Flore de Montpellier, éd. 2 : 1-663.
- MAIRE R., 1960.- Flore de l'Afrique du Nord. VI : 1-397.
- MALINVAUD M.E., 1891.- Observations sur l'*Ophrys pseudospeculum* DC.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 38 : 261-262.
- MUTEL A., 1836.- Flore française, 3 : 1-410.
- NELSON E., 1962.- Gestaltwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Iconographie der Gattung *Ophrys*.- 250 p. + 66 pl.
- PAU C., 1929.- Quelques plantes intéressantes du Maroc.- *Le Monde des Plantes*, 30 (181) : 1
- RAYNAUD C., 1970.- Über eine aussergewöhnliche *Ophrys*-Population im französischen Mittelmeergebiet.- *Die Orchidee*, 21 (3) : 160-162.
- RAYNAUD C., 1970.- Etude d'une population d'*Ophrys* dans les environs de Montpellier. D.E.A. Biol. vég., Montpellier, 48 p.
- RAYNAUD C., 1971.- Etude d'une population d'*Ophrys* dans les environs de Montpellier.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 118 : 195-202.
- RAYNAUD C., 1973.- Contribution à l'étude du genre *Ophrys* L. *emend.* Swartz.- Thèse Univ. Sci. tech. Languedoc, Montpellier, 85 p.
- RAYNAUD C., 1973.- Application d'une méthode mathématique à l'étude de quelques espèces du genre *Ophrys* L. - *Zoon*, suppl., 1 : 83-91.
- RAYNAUD C., 1980.- Problèmes et variabilité d'*O. sphegodes* Miller dans une station remarquable des environs de Montpellier.- 4ème Coll. Soc. franç. Orchidophilie, Paris : 57-68.
- RAYNAUD C., 1984.- *Ophrys araneola* Reichenb. et *Ophrys litigiosa* Camus.- 8ème Coll. Soc. franç. Orchidophilie, Paris : 73-80.
- REICHENBACH H.G.L., 1831-1832.- *Flora germanica excursoria*. - 1 (1) : 1-140.20 (*Orchidaceae* : 118-135, 140.17- 140.20)
- REICHENBACH H.G.L., LINDLEY J. & DON D., 1831.- *Iconographia botanica seu Plantae criticae*, 9 : 1-30. icones 1081-1178.
- REICHENBACH H.G., 1851.- *Icones florae germanicae et helveticae XIII-XIV*, 2 : 33-180, pl. 61-170.
- REINHARDT H.R., GÖLTZ P., PETER R. & WILDERMUTH H., 1991.- Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete.- Fotorotar AG, Druck + Verlag, Egg., 348 p.

- RICHTER K., 1980.- *Plantae Europae*, t.1 (*Orchidaceae* : 261-287).
- ROUY G., 1912.- Flore de France, 13, 548 p., Paris.
- SCHINZ H. & KELLER R., 1900.- Flora der Schweiz. Ed.1 : 628 p.
- SCHINZ H. & KELLER R., 1914.- Flora der Schweiz. Ed. 3, 2 : 582 p.
- SCHMID-FISLER W., 1981.- Orchideenkartierung in der Schweiz.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 13 (1) : 90-115.
- SOÓ R. von, 1959.- *Ophrys* Studien.- *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 5 : 437-448.
- SOÓ R. von, (1970) 1971.- Species and subspecies of the genus *Ophrys*.- *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3-4) : 373-392.
- SOÓ R. von, (1979) 1980.- Nomina nova in genere *Ophrys*.- *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 25 (3-4) : 361-363.

TYTECA D. & B., 1990.- Orchidées du Portugal. Un remarquable *Ophrys* hybride.- *L'Orchidophile*, 21 (94) : 205-209.

VAN DEN BUSSCHE W., 1996.- *Ophrys sphegodes* Miller, *Ophrys araneola* Reichenbach en *Ophrys x jeanpertii* E.G. Camus.- *Liparis* (Antwerpen), 2 (1) : 6-19, 45.

Erratum

Dans l'article «*Typification d'Ophrys exaltata* Tenore (*Orchidaceae*) » in *Le Monde des Plantes* : 475 : 25-39 (2002), une erreur de typographie s'est glissée dans la description latine de *Ophrys exaltata marzuola*. Il fallait bien sûr lire 35 cm (au lieu de 9 cm), mais les botanistes lecteurs du *Monde des Plantes* auront rectifié d'eux-mêmes.

Romieg SOCA
7 route des Cévennes
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES